

IQTISOSIYOT FANI DARSLARIDA TALABALARNI TANQIDIY
FIKRLASHGA O‘RGATISH

*Mirzayeva Nargizoy Sanjarovna,
Andijon iqtisodiyot va qurilish
instituti katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarni iqtisodiy bilimlarni o‘zlashtirishda tanqidiy fikrlashni pedagogik asoslari yoritib yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: tanqidiy fikrlash, o‘quv jarayoni, aqliy faoliyat, zamonaviy didaktika, tanqidiy fikrlovchi, vaqt, rang-baranglik.

Annotation: In this article is highlighted the pedagogical foundations of critical thinking in students` acquisition of economical knowledge.

Key words: critical thinking, learning process, mental activity, modern didactics, critical thinker, time, diversity.

Аннотация: В данной статье освещаются педагогические основы критического мышления, помогающие учащимся приобретать экономические знания.

Ключевые слова: критическое мышление, учебный процесс, умственная деятельность, современная дидактика, критическое мышление, время, разнообразие.

O‘zbekistonda ta’lim tizimini tubdan isloh qilish, o‘qitish sifati va mazmunini yangi bosqichga ko‘tarish, malakali kadrlar tayyorlashning zamonaviy mexanizmini yaratish, o‘quv dasturlari va adabiyotlarini yangilashga qaratilgan islohotlar bosqichma-bosqich, tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Talabalarni tanqidiy fikrlash ko‘nikmalaridan foydalanishga o‘rgatish ko‘plab iqtisodiyot kurslarining asosiy maqsadlaridan biridir. Ammo “tanqidiy fikrlash” aslida nimani anglatadi va u qanday amalga oshiriladi? Ushbu maqolada “tanqidiy fikrlash”ning turli talqinlari ko‘rib chiqiladi.

Tanqidiy fikrlash masalalarini tadqiq etish bilan ko'plab zamonaviy olimlar, pedagoglar, psixologlar va metodistlar shug'ullanadi. Xususan, A.K.Yan V.V.Davidov, M.G.Davletshin, I.Y.Lerner, A.M.Matyushkin, M.I.Mahmutov, S.Rajabov, D.Shodiyev, E.G'oziyev, A.M.Umronxo'jayev ishlarida muammoli ta'lim tamoyillarida umumlashtirish turlari va ularning tuzilishi, o'quv jarayonini tashkil etish ochib beriladi, tanqidiy fikrlashining tuzilishlari, aqliy faoliyatning umumlashgan usullarini shakllantirish yo'llarini belgilovchi alohida komponentlarning o'ziga xos xususiyatlari tahlil etiladi.

Shu o'rinda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning quyidagi gaplari yodimizga tushadi: "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak".[1] O'sib kelayotgan yoshlarimizda ham davlatimiz rahbari aytganlaridek, tanqidiy tahlilni yoshligidan o'rgatib boradigan bo'lsak, ushbu talabalar kelajakda yurtimizning yetuk kadrlari bo'lib yetishadi. Tanqidiy fikrlashning ijodiy manbalari qadim zamonlarga borib taqaladi.

Har bir ijtimoiy-iqtisodiy formatsiya o'ziga xos va mos kadrlarni yetkazib chiqarishga harakat qiladi. Ayni vaqtda mavjud ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyaning tarkibida yetkazilib chiqarilayotgan kadrlar intellektual, ma'naviy-ruxiy, kasbiy sifatlari jixatdan orqada qolishi yoki o'tib ketish xollari ham sodir bo'ladiki, har ikkala holda o'z talabi darajasida ijtimoiylashtirishga harakat qilinadi. Demokratik jamiyatlarda tanqidiy fikrlash jarayonlariga ta'lim mazmuni, maqsadi, vazifalarigina emas, o'qitish qoidalari, usullari va texnologiyalari safarbar etiladi.

Talabalar tanqidiy fikrlashini o'rganishda zamonaviy didaktika o'qish jarayonida ular psixik tanqidiy fikrlashi bilan shug'ullanuvchi ta'lim psixologiyasi yutuqlaridan foydalanadi. Ta'lim tizimida talabalarda tanqidiy fikrlashni o'stirishga xizmat qiladigan metodlardan foydalanadi. Tanqidiy fikrlash nima? Fikrlash – o'qish, yozish, so'zlash va eshitishga o'xshash jarayon. U faol, muvofiqlashtiruvchi shunday jarayonki, o'zida biror haqiqat to'g'risidagi fikrlarni qamrab oladi. Fikrlash kontekstdan tashqarida hosil qilinadigan ko'nikma emas.

Tanqidiy fikrlash ta'limiy dastur yoki kundalik hayotning umumiy kontekstdan yiroqlashgan sharoitda o'rganilishi lozim bo'lgan hodisa ham emas. Tanqidiy

fikrlash “yakkayu yagona to’g’ri javob”ni qabul qiladigan mentalitet jarayonida yuz bermaydi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish oson ish emas. Bu muayyan yosh davrida tugallangan va esdan chiqarilgan vazifa ham emas. Shu bilan birga tanqidiy fikrlashga olib boradigan tugallangan yo’l ham yo’q. Lekin tanqidiy fikrlovchilarning shakllanishiga yordam beruvchi muayyan o’quv sharoitlari to’plami mavjud. Uning uchun:

- tanqidiy fikrlash tajribasini egallashi uchun vaqt va imkoniyat berish;
- talabalarga fikr yuritish uchun imkoniyat berish;
- turli – tuman g’oya va fikrlarni qabul qilish;
- talabalarning o’quv jarayonidagi faolligini ta’minlash;
- talabalarni kulgiga qolmaslikka ishontirish kerak;
- har bir talabalarning tanqidiy fikr yuritishga qodir ekanligiga o’zlarida ishonch hissini uyg’otish;
- tanqidiy fikrlashning yuzaga kelishini qadrlash lozim.

Shu munosabat bilan talabalarning o’ziga ishonchni orttirish va o’z fikri hamda g’oyalarining qadrini tushunish, o’quv jarayonida faol ishtirok etish, turlicha fikrlarni e’tibor bilan tinglash, o’z hukmlarini shakllantirishga hamda undan qaytishga tayyor turishi lozim.

Vaqt-tanqidiy fikrlash vaqt talab qiladi. Pirson, Xansen, Gordonlar ta’kidlashadiki, o’z fikrlarini ijod qilish go’yo avvalgi g’oya, tasavvur, uchrashuvlar va tajribalarni arxeologik jihatdan tadqiq qilishga olib keladi. Shuning uchun ham fikrlarini o’z so’zlari bilan ifodalash, o’zaro tanqidiy fikrlar almashish, o’z g’oyalarini ifodalay olish va konstruktiv takliflarga javob ola bilish, fikrlarni muayyan g’oyalar qiyofasida, qulay muhitda amalga oshira olish va o’z g’oyalarini to’la va aniq ifodalay olishni o’rgatishdan iborat. Tanqidiy fikrlashda erkinlik bo’lishi uchun talabalar ma’qul va noma’qul narsalarni aytish, ular haqida fikrlash, ijod qilish uchun ruxsat olishlari lozim. Tanqidiy fikrlash uchun chinakam maqsad bo’lgan do’stona hamda samarali sharoitda beriladi.

Rang-baranglik-talabalarining fikrlash jarayonida turli fikrlar va g'oyalar paydo bo'ladi. Rang-barang fikr va g'oyalar yakkayu-yagona javob mavjudligi haqidagi tasavvur bartaraf qilingan chog'dagina yuzaga keladi. Fikrlarni ifoda qilish chegaralanganda talabalarining fikrlashiga chek qo'yiladi. Faqat birgina javob mavjud bo'lgan taqdirda xilma-xil vosita va jarayonlardan foydalanish joizki, uning yordamida talabalar ana shu javobni topa olsin.

Faollik-tanqidiy fikrlash talabalarining faolligi bilan bevosita bog'langan. Odatda, talabalar sustkash tinglovchilar bo'lishadi, chunki ularda o'qituvchi bilimli yoki matnda uning bu bilimlari aks etgan, shu tufayli ularning bilimlari o'qituvchi mas'ul degan ishonch shakllanib qolgan. O'quv jarayonidagi talabalarining faol ishtiroki va o'qishlariga o'zlarining mas'ul ekanligiga tayyorligi tanqidiy fikrlashda kutilgan natijalarni beradi. Talabalarni fikr yuritishga, o'z g'oyalari va fikrlari bilan o'zaro o'rtoqlashishga da'vat etish kabi pedagogik yondashuv ularning faolligini o'stiradi.

Tavakkalchilik-erkin fikrlilik tavakkalchilikka asoslanadi. Uning bilim faoliyatida qo'rqmay tavakkal qiluvchi insonlarni rag'batlantirib turish joizdir. Fikrlash jarayonida "ahmoqona g'oyalar" aql bilan tuzilmagan birikma va tushunchalar ilgari surilgan holatlar ham bo'lishi mumkin. O'qituvchi buni o'quv jarayonining tabiiy holati sifatida talabalarga tushuntirishi lozim. Talabalarni tavakkaldan holi bo'lgan, ya'ni g'oyalar qadrlangan, o'quvchiyoshlarning fikrlash faoliyatida faol ishtirokini yuqori motivatsiyalash imkoni bo'lgan muhitda o'ylash lozimligiga ishonch hosil qilish zarur.

Qadrlash-tanqidiy fikrlashning omillaridan biri talabalarining fikrlash jarayonini qadrlashidir. Tashkil etilgan fikrlash jarayonida talabalar o'z g'oyalari, tasavvurlarining o'qituvchi tomonidan qadrlanayotganini tushungan holda chuqur mas'uliyat va e'tiborga yarasha javob qaytaradilar. Talabalar o'z fikrlash jarayonini qadrlashni namoyish qilishga harakat qiladilar, unga va uning oqibatlariga nisbatan jiddiy munosabatda bo'la boshlaydilar.

Qimmatlilik-fikrlash jarayonini tashkil etish davomida talabalarining fikrlari, o'z tanqidiy tahlili natijalari qimmatli ekanligini ularning ongiga singdirish zarur.

O'qituvchi talabalardan muayyan materialni shunchaki qayta ishlashni talab qilganda tayyor qoliplardan, andozalardan holi bo'lishi lozim. Bu esa talabalarda o'zgaralar g'oyalarni mexanik tarzda qayta ishlab chiqish eng muhim va qimmatli ekanligiga ishonch hosil qilishga olib keladi. Aslida talabalarga o'z fikri, o'ziga taalluqli bo'lgan g'oya va tasavvurlar qimmatli ekanligini ko'rsata olish zarur.

Talabalarining o'zlari ham o'z fikrlarining qimmatbaho ekanligiga ishonch hosil qila olishlari zarur. Ular o'z fikrining tushuncha va masalani muhokama qilish jarayonida o'ta muhim, shuningdek, katta hissa bo'lib hisoblanishini tan olishlari kerak.

O'zaro fikr almashuv-fikrlash jarayoni talabalarining o'zaro fikr olishuvini ko'zda tutadi. Talabalarining o'zaro fikr olishishi ularning bir-biridan o'rganishdagi o'rtoqchiligiga asos soladi. Talabalardan fikrlovchi sifatida o'zlarida bo'lgan yirik fikr va oddiy xatoga bo'lgan qobiliyatlarini boshqalarga ochib berish talab etiladi. O'zaro fikr olishishda talabalardan diqqat bilan tinglash, o'zining qarashlar tizimini so'zlovchiga zo'rlab o'tkazish va boshqa so'zlovchilarni tuzatib turishdan o'zini tiyib turishi ham talab etiladi. Bunga javoban talabalar boshqalarning yalpi fikrlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shunday qilib keng doiradagi munozara oqibatida talabalar o'zlariga tegishli bo'lgan g'oyalarni tahlil qilish va uni aniqlashga yanada qobiliyati orta boradi hamda ularni o'z bilimlari va hayotiy tajribalarida yaratgan g'oyalari tizimiga tirkab boradi. Xulosa o'rnida shu alohida ta'kidlash joizki, axborotlarni chorlash, o'ylab ko'rish va fikrlash metodikalaridan foydalanish quyidagi muhim vazifalarni yechish imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M.Mirziyoyev “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo`lishi kerak”. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-shtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan shtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bagishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza. 2017-yil 14-yanvar.
2. Беспадко В.П. “Природособразная педагогика”. М., «Народное образование», 2008. .
3. Farberman B.L. Progressinie pedagogicheskie texnologii.-Т.,1999.